

РАЗДЕЛ 5

Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право, уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

УДК 32.019.51

DOI

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭПОХУ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

ВИТВИЦКАЯ В.В.,

кан.юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Все мировое сообщество подошло к отправной точке своего развития – крушению мирового устройства. Переформатирование мировых отношений неизбежно ведет к вооруженным конфликтам. Предпосылкой к конфликтным ситуациям выступает информационная война. В связи с чем, в эпоху угрозы возможности применения ядерного оружия возникает необходимость обеспечить информационную безопасность от ложных высказываний политических оппонентов.

Ключевые слова: информационная безопасность, ядерная война, грязная бомба, специальная военная операция, ядерное оружие, информационная война

INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF THREATS OF NUCLEAR WAR

VITVITSKAYA V.V.,

Candidate of Legal Sciences,

Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Administrative Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The entire world community has come to the starting point of its development – the collapse of the world order. Reformatting world relations

inevitably leads to armed conflicts. The information war is a prerequisite for conflict situations. In this connection, in the era of the threat of the possibility of using nuclear weapons, there is a need to ensure information security from false statements of political opponents.

Keywords: information security, nuclear war, dirty bomb, special military operation, nuclear weapons, information war

Постановка задачи. Работа по обеспечению информационной безопасности государства является неотъемлемой частью современной государственной политики. Роль и место государства на мировой арене нередко продиктовано возможностью этого государства заботиться о своем имидже, поддерживать авторитет государства в среде мирового сообщества.

В связи с этим, данная статья преследует следующие задачи:

- проанализировать послевоенную политическую ситуацию в сфере использования ядерной энергии в качестве оружия массового поражения;

- оценить возможность противодействовать информационной войне на фоне проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине;

- сформировать основные угрозы, которые влекут за собой пропагандистские вбросы в мировое сообщество об использовании ядерной бомбы на территории Украины.

Актуальность. Период послевоенного развития мировых систем завершился. Итоги Второй мировой войны не устроили представителей капиталистической системы управления. В связи с чем уже последующие десятилетия ознаменовались демонстрацией возможности ядерного потенциала государств. Ядерный удар по Японии в августе 1945 года, как отмечают современные историки и политологи, не преследовал цели завершения Второй мировой войны. США таким образом заявила о наличии у нее «сверхоружия», способного в течение суток вывести любое государство из военного противостояния и возможности воспользоваться им в любой момент. Именно наличие нового оружия давало Америке преференции на мировое господство.

В настоящее время, когда человечество стоит на пороге рождения нового этапа глобализма, актуальным является избежать возможность применения оружия массового поражения для разрешения военных и политических конфликтов между государствами. С этой целью необходимо добиться информационной

безопасности для государства, разработать алгоритм превентивных мероприятий в сфере информационной пропаганды оппонентов.

Анализ последних исследований и публикаций. По мнению Р.Легвольда современный многополярный мир открывает новые опасные пути к ядерному миру. Вероятность выростания ядерной войны из военного конфликта на Украине является реальной. Угроза ядерной войны имеет и положительное значение, привнеся осторожность в растущее стратегическое соперничество между США и Китаем [1, с.101-102].

Э. Крепиневич заявил, что в мире возрастает риск ядерной гонки вооружений, а у государств появляется больше стимулов прибегнуть к ядерному оружию в момент кризиса. *Ядерное оружие, по его мнению, станет важным фактором в международной политике.* Ученый указал на необходимость совместных усилий государств на обеспечение безопасности в «потенциально опасный третий ядерный век» [2, с.113-114].

Джеффри Коллинз и Эндрю Фаттер, рассматривая опасность ядерного противостояния государств, отмечали о роли России в поддержании отношений ядерного равновесия с Западом. Россия уделяет внимание разработке новых стратегий и разработке концепций «гибридной войны», необходимой на случай конфликтов и волнений в странах, с которыми у нее имеются сухопутные границы. По их мнению, участие в стабилизации политических конфликтов сухопутных войск отойдет на другой план. В обозримом будущем угрозы международной безопасности будут устраняться с помощью авиации, высокоточных управляемых ракет, спецназа, и средств кибервойны [3, с.14].

Цель статьи. Проанализировать важность проводимой работы по обеспечению информационной безопасности для государства по вопросу возможности применения ядерного оружия в ходе разрешения политических и вооруженных конфликтов, в том числе и на территории Украины.

Изложение основного материала исследования. В августе 1949 года в ответ на демонстрацию США своего ядерного потенциала против Японии Советский Союз испытал свою первую ядерную бомбу. Данный шаг оказал влияние на баланс политических сил в мире после Второй мировой войны. СССР на десятилетия обеспечил военно-оборонительный паритет двух ведущих ядерных держав – США и СССР. Началась эпоха беспрецедентной гонки вооружения и

конкуренции в сфере ядерной энергетики, целью использования которой не всегда ограничивалось мирными целями. Такое «тихое» противостояние в 1962 году вылилось в назревший к тому времени политический конфликт между США и Советским Союзом, который получил название карибского кризиса. Причиной чрезвычайно напряженной политической обстановки в мире послужило размещение США в Турции ракет средней дальности, в ответ на которое СССР тайно разместил свои ядерные боеголовки на острове Куба. Такое противостояние могло пагубно закончиться для цивилизации, но благодаря трезвому взгляду двух сторон на данную ситуацию, конфликт был исчерпан [4].

В настоящее время западные средства массовой информации наперебой обвиняют Россию в применении угроз об использовании ядерного оружия с целью компенсации поражений в специальной военной операции. Ведется четко организованная работа по созданию имиджа государства-агрессора, готового применить ядерное оружие против демократического европейского государства Украины. В европейской части экспертного поля получило распространение риторика о допустимости Россией применения тактического ядерного оружия, несмотря на указание со стороны представителей политической элиты РФ на положения Военной Доктрины. Принятая в 2014 году Военная Доктрина Российской Федерации предусматривает применение ядерного оружия только в случае ответа на нанесенный удар противника [5]. Информационная война, развязанная против России, связывает заявления об отсутствии реальной опасности с ее стороны с желанием государства нанести ядерный удар в качестве сигнала европейцам и запугивания Украины с целью ее дальнейшей капитуляции. Президент США Байден неоднократно называл президента Российской Федерации военным преступником, тем самым нарушил все правила дипломатических отношений между государствами. Информационная война, развязанная против России, уже давно перешла все этические границы. В марте текущего года в информационной войне против России по имеющимся оценкам участвовало до 30 тысяч блогеров, находящихся на территории РФ. Роскомнадзором в рамках противодействия распространению запрещенной информации было заблокировано более 85 тысяч единиц фейкового контента. Эти действия существенно снизили потенциал антироссийской

кампании, целью которой, согласно данным опросов россиян (до 90% россиян), является проведение информационной войны [6].

По мнению представителей европейской пропагандистской машины, Россия будет вынуждена пойти на такой экстраординарный вариант в связи с «унизительным поражением» на Украине. Европа распространяет заведомо ложные сведения о результатах проведения Россией специальной военной операции, поддерживает Украину новыми видами оружия, чем создает иллюзорную уверенность ее правительства в своих силах идти до победного конца. Своей информационной пропагандой европейская политическая элита подталкивают Украину к пропасти, насаждает ей идею полного отсутствия компромисса с Россией, потому что любое проявление слабости, нерешительности со стороны Украины приводят к большей эскалации со стороны РФ.

В свое время развал Советского Союза ознаменовал окончание холодной войны. В июле 1991 года СССР успел заключить с США Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. После распада СССР ядерное оружие осталось в четырех бывших республиках: России, Белоруссии, Казахстане и Украине. Нестабильная экономико-политическая ситуация в бывших советских республиках, обладающих оружием массового поражения, вызывало беспокойство европейских государств. С учетом этого обстоятельства и согласно с Договором Россия единолично получила оставшееся ядерное оружие от бывших союзных республик. Этот факт позволил сохранить мировой баланс.

России понадобилось порядка двух десятков лет для того, чтобы окрепнуть экономически и политически, осознать свою роль в глобальных процессах.

Происходящие изменения в мировой политике позволяют говорить о новом процессе деления сфер влияния. Многие игроки мировой политической арены не готовы к таким переменам. Великобритания утрачивает свою силу в связи с отсутствием у нее конструктивного плана по выходу из мирового кризиса, в равной силе, как и европейские страны. Реальными игроками остаются США и Россия. В связи с этим США стремится переформатировать мировую систему в свою пользу, чему подчинена вся платформа информационной войны с Россией. Мечты о мировом господстве США подвигают мир к ядерной войне. Америка делает ставку на мировой хаос, понимая, что потенциал старого миропорядка

исчерпан. И в такой ситуации для США возможно использования любого сценария, в том числе и провокации локальной ядерной войны. В связи с этим являются реальными вбросы в мировое сообщество информации о необходимости противостояния ядерной агрессии со стороны России. В отличие от Военной Доктрины РФ Америка предусматривает превентивный удар ядерными боеголовками по противнику. Вместо решения назревших экономических вопросов Америка навязывает мировому сообществу вопрос локального применения ядерного оружия.

Преследуя цель ослабления своих соратников на «мировое господство» США готовит информационную войну на тему использования РФ ядерного оружия на Украине. В очередной раз Америка создает образ врага, агрессора мирового значения, совместно с Украиной подготавливает новый информационный проект «грязной бомбы» на Украине. России удалось вовремя остановить внедрение в жизнь этого проекта, сыграв на опережение в информационном пространстве. Однако остается достаточно много проблем, связанных с преодолением американского плана по «изобличению» России в ядерном шантаже мирового сообщества.

К сожалению, агрессивные высказывания западных политиков о готовности нанесения ядерного удара по России находят поддержку у мирового политического сообщества. Европейский обыватель кажется серьезно не задумывается о происходящем. Отрезвление от информационной шелухи придет следом от острых экономических и политических кризисов, в период которых вступила Европа, благодаря манипуляциям США.

Мировая экономическая элита хорошо знает, что ядерная война позволит миру склониться к авторитаризму в государственном управлении. Именно через ядерную войну разрешатся множество накопившихся мировых проблем, связанных с перенаселением планеты, дефицитом сырья и изменением миропорядка.

«Грязное» оружие должно явиться идеальным катализатором развития новой эпохи. Направление политики европейского толка таково, что не стоит надеется на положительный исход создавшейся ситуации. И поэтому любая негативная, надуманная информация против России преследует единую цель – очернить страну.

Использование современных информационных технологий привело к отсутствию критического взгляда поколения «потребителей» к реалиям сегодняшнего дня. Возможность ядерной

войны никого не волнует. Отсутствуют митинги, подобные 70-х гг. XX века, антиядерные движения. Нет заявлений представителей государств об отказе решения вопросов ядерным оружием. Напротив, повсеместно в сознание обывателя внедряется идея неизбежности ядерного конфликта. Грань между войной и миром стерта информационной войной. Наступает другая реальность. К сожалению, Европа идет к глобальному обнулению, не желая понимать пагубность принимаемых сегодня решений. Информационная политика западного мира дает свои результаты: идет слом старого миропорядка и устанавливаются новые правила игры на политической карте мира. Негативные действия в информационном поле подвинули мир к хаосу, об управлении которым сейчас не идет речи.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

В ходе агрессивной информационной войны, проводимой цивилизованным миром европейский держав, сложилась ситуация, для которой характерны следующие черты:

- мировая цивилизация склоняется не только к авторитарному способу государственного управления в собственных странах, но и в международных отношениях;

- нагнетание мировой информационной истерии вокруг политики России – важный атрибут мировой политики сегодняшнего дня, направленный на борьбу США за первенство в мировом сообществе;

- целью проводимой информационной войны против России является подрыв авторитета государства на международной арене;

- медийный вброс о готовности Российской Федерации к разрешению проблем с Украиной путем использования против нее ядерного удара говорит о желании западных государств представить Россию в качестве государства-агрессора;

- Западом проводится планомерная информационная работа по формированию общественного мнения о возможности разрешения вооруженных и политических конфликтов путем применения ядерного оружия.

Сложившаяся ситуация непосредственно затрагивает интересы Российской Федерации, и несет для нее определенные, в том числе и негативные последствия. Обозначенные последствия информационной войны для Российской Федерации говорят о

необходимости серьезного отношения к построению политики информационной безопасности. В эпоху глобализма невозможно рассчитывать на то, что какая-либо информация не станет достоянием всего мира. Вопрос состоит в том, что может предоставить государство на подтверждение своего положительного имиджа. Государство обязано заботиться о своевременном предоставлении информации мировому сообществу о проводимых политических и экономических преобразованиях у себя, не позволять распространять негативные сообщения своим оппонентам. Принцип открытости работы системы государственного управления позволит решить далеко не весь комплекс имеющихся задач. Повышению имиджа государства способствует проведение международных мероприятий в сфере экономики, политики, искусства и спорта, чем в последние годы активно занимается Россия. Пропаганда российского искусства, литературы, открытие путей для туристического сотрудничества позволит европейскому жителю взглянуть иначе на наше государство, оценить верность информации, постоянно идущей о России.

Список использованных источников

1. Легвольд Р. Ядерное оружие и ядерная война: распространение и обладание / Р. Легвольд // Россия в глобальной политике. – 2022. – Т. 20. – № 3. – С. 100-104.
2. Крепиневич Э. Новая ядерная эпоха / Э.Крепиневич // Россия в глобальной политике. – 2022. – Т. 20. – № 3. – С. 105-117.
3. Коллинз Дж. Размышления о революции в военном деле и ее влиянии на принятие решений / Дж.Коллинз, Э.Фаттер // Валдайские записки. – №1(41). – Январь 2016. – С.1-16.
4. Карибский кризис 1962 года: как мир оказался на краю ядерной бездны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dzen.ru/media/altapress.ru/karibskii-krizis-1962-goda-kak-mir-okazalsia-na-kraiu-iadernoi-bezdny-5bcd3db951f7df00aca6b327>
5. Военная доктрина Российской Федерации: утвержденная Указом Президента РФ 25.12.2014г. № Пр-2976 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
6. Украинский кризис в условиях трансформации современного миропорядка: тенденции развития, угрозы и вызовы для России: монография / Академия военных наук, Научно-исследовательский

центр проблем национальной безопасности / Под общ. ред.
В.Н. Баранова, П.А. Дульнева, И.В. Бочарникова. – М., 2022. – 211 с.

УДК 347.921
DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАМЕНЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ В ДЕЛАХ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

ДЕРБИШЕВА О. А.
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса,
Академия МВД ДНР имени Ф. Э. Дзержинского
olga.aleksandrovna.d@mail.ru

В современных условиях развития молодого государства в Донецкой Народной Республике отсутствует полное, регламентирующее все необходимые аспекты арбитражного судопроизводства процессуальное законодательство, в связи с чем остро стоит вопрос о необходимости разрешения проблемных, не исследованных в достаточной степени вопросов. В настоящий момент исследование замены ненадлежащего ответчика в целом, является необходимым для наиболее эффективного применения Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, что позволит сделать законодательство Республики максимально адаптированным к существующим социальным условиям.

Ключевые слова: *ненадлежащая сторона, арбитраж, судопроизводство, возмещение вреда, арбитражный процесс*

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE REPLACEMENT OF THE WRONG PARTY IN CASES FOR COMPENSATION OF DAMAGE

DERBISHEVA O. A.,
senior lecturer of the department
of civil law and process,
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the
DPR named after F. E. Dzerzhinsky
olga.aleksandrovna.d@mail.ru

In the modern conditions of the development of a young state in the Donetsk People's Republic, there is no complete arbitration procedural legislation regulating all the necessary aspects of arbitration proceedings, and therefore the issue of the need to resolve problematic, not sufficiently studied issues of the arbitration process is acute. In the modern conditions of the development of a young state in the Donetsk People's Republic, there is no complete arbitration procedural legislation